

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТ МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИДАН Фойдаланиш самарадорлиги

Бахрамов Абдулазиз
Бахтиёрович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил
изланувчиси

Иқтисодий муносабатларни такрор ишлаб чиқариш шаклларида бири сифатида ХЮС лар молиясининг ҳаракати минимал харажатларда максимал натижаларнинг олинишини назарда тутувчи самарадорликнинг умумиқтисодий мезонига бўйсунди. Шу сабабли ХЮС молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини қуйидаги формула орқали тасаввур этиш мумкин:

$$C_{mp} = H_m \phi : X_{mp}$$

Бу ерда: C_{mp} – ХЮС молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги;

$H_m \phi$ – маълум давр (ўтган ёки режали) учун ХЮС фаолиятининг молиявий натижаси;

X_{mp} – шу молиявий натижани қўлга киритиш учун ХЮС томонидан қилинган (ёки режалаштирилган) молиявий ресурслар харажатлари

ХЮС молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини аниқлашда шу нарсани инобатга олиш керакки, молиявий натижа фақат молиявий эмас, балки моддий ва меҳнат ресурслари харажатларининг натижаси ҳамдир. Шунинг учун ҳам, масалан, маҳсулотни реализация қилишдан олинган фойдани таққослаб туриб, бунинг натижасида фақат фаолиятнинг соф молиявий томонини характерловчи кўрсаткичга ега бўламиз, деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ эмас. Бу ХЮС молиявий-хўжалик фаолияти самарадорлигини характерловчи яхлит кўрсаткичлардан бири бўлиб, унга кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнида моддий ишлаб чиқариш ва молиявий оқимларнинг ажралмас боғлиқлиги хосдир.

Юқорида билдирилган фикр ўзига молиявий натижа ва молиявий харажатларнинг тавсифини мужассам етувчи ХЮС молиявий-хўжалик фаолиятининг самарадорлигини характерловчи бошқа кўрсаткичларга ҳам тўлиқ тегишлидир. Шундай бўлишига қарамас-дан аналитик мақсадлар учун бу мажмуа (тўплам)дан айнан ХЮС нинг молиявий фаолиятини, унинг молиявий ва баҳо сиёсатининг самарадорлигини ўхшаш тарзда характерловчи кўрсаткичларни ажратиш муҳимдир.

Шуниси таажжубланарлики, ХЮС молиявий фаолиятининг самарадорлигини ўхшаш ифодаловчиси фонд, молия-кредит ва пул бозорларидаги операцияларнинг даромадлилиги ҳисобланади. Бу ерда,

маълумки, пул (P^*) гўё тўғридан-тўғри пулдан (P) қилинади. У ҳолда молиявий самарадорликни аниқлаш формуласи қуйидаги кўринишни олади:

$$C = (P^* - P) : P_{mp}$$

Бу ерда: C_{mp} – ХЮС молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги;

$P^* - P$ – бевосита молиявий операцияларни амалга ошириш натижасида ХЮС томонидан олинган даромад.

Бевосита молиявий операцияларни амалга ошириш натижасида ХЮС томонидан олинган даромад таркибига қуйидагилар киради:

ХЮС томонидан акция ва бошқа қимматли қоғозларни эмиссия қилиш асосида бозорда жойлаштиришдан олинган дивидендлар;

бошқа эмитентлар қимматли қоғозларини сотиб олишдан олинган дивидендлар;

банклардаги пул омонатларидан олинган фоиз даромадлари;

ХЮС фойдасидаги валюталар курслари бўйича фарқлар;

ва бошқалар.

ХЮС молиявий операцияларининг даромадлигини харак-терловчи кўрсаткич уларнинг самарадорлигини соф молиявий нати-жанинг соф молиявий харажатларга нисбати шаклида ифодалаб, кўпчилик ҳолларда ХЮС молия-хўжалик фаолиятининг ҳақиқий самарадорлигини акс еттирмайди. Иқтисодиёт реал сектори самара-дорлигининг кўрсаткичларида ва баҳоларида банкрот ҳолатида бўлишларига қарамадан молиявий “спекуляциянинг” имконият-лари уларни “чўкмасдан” туришларига шароит яратади.

Реал сектор ХЮСларида, моддий ишлаб чиқаришда молиявий ресурслардан фойдаланишнинг самарадорлигини мос равишда баҳолаш талабларига у ёки бу даражада сотув рентабеллиги кўр-саткичи (фойданинг маҳсулотни реализация қилишдан олинган тушумга нисбати) жавоб беради. Бу нисбатдаги сурат ва махраж пул маблағларидан иборат бўлганлиги учун сотув рентабеллигини, айрим ҳолатларни истисно қилган тарзда, соф молиявий кўрсаткич сифатида еътироф етиш мумкин. Шундай бўлишига қарамадан бу ерда яна бир нарсани инобатга олмоқ лозим, яъни самарадорлик-нинг ўлчови сифатида юқоридаги кўрсаткичнинг ҳаққонийлик даражаси жуда кўп омилларга, хусусан, тушум ва фойдани шакл-лантирувчи бозор баҳоларининг монопол баҳоларни шаклланти-ришнинг салбий таъсирларидан қанчалик озод эканлигига боғлиқ.

Юқорида кўриб ўтилган барча молиявий кўрсаткичларда мазмун ва шакл ўртасида диалектик қарама-қаршиликнинг мавжудлиги намоён бўладики, бу нарса бизнинг ҳолатда ХЮС лар молиясининг (иқтисодиёт яхлит молиявий секторининг ҳам) ўз иқтисодий асосидан, ишлаб чиқаришдан ажралиб чиқишга ва унга боғлиқ бўл-маган ҳолда мустақил ҳаёт кечириш имкониятини қўлга киритишга интилиши орқали ифодаланади. ХЮС лар молия-хўжалик фаолиятининг самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолашда молиявий кўрсаткичлар (масалан, тушум ва фойда) моддий айланма маблағларнинг айланувчанлиги, асосий ишлаб чиқариш фондлари ва номоддий активларнинг фонд сифими каби иқтисодий кўрсаткичлар билан биргаликда қаралса, бу қарама-қаршилик,

маълум даражада, пасаяди. Ана шу муносабат билан енг умумлаштирувчи кўрсаткич-лардан бири қуйидаги формулага мувофиқ равишда ҳисоблана-диган ХЮСнинг иқтисодий рентабеллиги (бизнеснинг рентабелли-ги) кўрсаткичидир:

$$P_u = \Phi : (K_{айл} + K_{ас} + A_{ном})$$

Бу ерда: P_u – ХЮСнинг иқтисодий рентабеллиги, бизнеснинг рентабеллиги;

Φ – йиллик фойда;

$K_{айл}$ – ХЮС айланма капиталининг миқдори (қиймат баҳоларида);

$K_{ас}$ – ХЮС асосий капиталининг миқдори

(қиймат баҳоларида);

$A_{ном}$ – ХЮС номоддий активларининг миқдори (қиймат баҳоларида);

ХЮС молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилишда унинг молиявий барқарорлиги, тўловга лаёқатлилиги ва ликвидлилигини характерловчи кўрсаткичлардан четда қолмаслик керак. Бу ерда ҳам ўзининг мазмунига кўра соф молия-вий ва иқтисодий кўрсаткичлар қўлланилади. Соф молиявий кўрсаткичлар қаторига абсолют ва муддатли ликвидлик коэффициент-ларини киритиш мумкин бўлиб, улар ёрдамида ХЮСнинг потенциал тўлов қобилияти баҳоланади:

$$K_{авс} = (П + ҚҚ) : M_{км}$$

$$K_{муд} = (П + ҚҚ + ДҚ) : M_{км}$$

Бу ерда: $K_{авс}$ – абсолют ликвидлилик коэффициенти;

$K_{муд}$ – муддатли ликвидлилик коэффициенти;

$П$ – ҳисобварақлардаги ва ХЮС кассасидаги пуллар;

$ҚҚ$ – ликвидли қимматли қоғозлар;

$ДҚ$ – мобилизация қилинган дебиторлик қарзлари;

$M_{км}$ – ХЮСнинг қисқа муддатли мажбуриятлари.

ХЮСнинг пул маблағлари ва моддий ресурсларининг пулли (қиймат) баҳоси аралашадиган кўрсаткич жорий ликвидлик коэффициенти (қоплаш коэффициенти). У қуйидагича ҳисобланади:

$$K_{жл} = (ПМ + МАМ) : M_{км}$$

Бу ерда: $K_{жл}$ – жорий ликвидлилик коэффициенти;

$ПМ$ – пуллар ва уларга тенглаштирилган маблағлар (ликвидли қимматли қоғозлар ва жалб

қилинган дебиторлик қарзлари);

$МАМ$ – ХЮС моддий айланма маблағларининг қиймат баҳоси;

$M_{км}$ – ХЮСнинг қисқа муддатли мажбуриятлари.